

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ КЛАСТЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Mo_2^{4+} ТИПА $Mo_2(O_2CH)_4 L_2$ [ГДЕ L N,N-ДИЭТИЛАЦЕТАМИД (ДЭАА) И ДИЭТИЛНИКОТИНАМИД - N,N- ДЭНА – КОРДИАМИН]

Ахмедов Э.Л.

к.х.н., доцент

Азербайджан, г. Баку

Гусейнгулиева К.Ф.

Старший преподаватель

Акберова С.Ш.

Ассистент

Маммедова П.Б.

Азербайджанский Медицинский Университет

SYNTHESIS AND STUDY OF VIBRATIONAL SPECTRA CLUSTER COMPOUNDS Mo_2^{4+} OF $Mo_2(O_2CH)_4 L_2$ TYPE [WHERE L N,N-DIETHYLACETAMIDE (DEAA) AND DIETHYLNICOTINAMIDE - N,N-DENA – CORDIAMINE]

Akhmedov E.,

Ph.D., Associate Professor

Azerbaijan, Baku

Huseyngulieva K.,

Senior teacher

Akberova S.,

Assistant Professor

Mammedova P.

Azerbaijan Medical University

АННОТАЦИЯ

Среди биядерных соединений молибдена с кратной связью металл-металл наиболее полно исследованы тетра- μ_2 -карбоксилаты Mo_2^{4+} . Получены также соединения состава $Mo_2(O_2CR)_4L_2$, где L – аксиально расположенные нейтральные молекулы, причем наличие или отсутствие L в структуре комплекса существенно зависит от природы экваториальных лигандов. Формиат-ион, имеющий в качестве радикалов водород, обладает слабыми электронодонорными свойствами, поэтому можно было полагать, исходя из указанных представлений, что тетра- μ_2 -формиаты Mo_2^{4+} могут быть получены как аксиальными лигандами, так и без них. Поэтому настоящая работа посвящена синтезу и результатам исследования колебательных спектров аддуктов, выделенных по реакции $Mo_2(O_2CH)_4H_2O$ с органическими донорными основаниями – ДЭАА и ДЭНА.

ABSTRACT

Among binuclear molybdenum compounds with a multiple metal-metal bond, tetra- μ_2 -carboxylates Mo_2^{4+} have been most fully studied. Compounds of the composition $Mo_2(O_2CR)_4L_2$, where L are axially located neutral molecules, have also been obtained, and the presence or absence of L in the structure of the complex depends significantly on the nature of the equatorial ligands. The formate ion, which has hydrogen as radicals, has weak electron-donating properties, so it could be assumed, based on the above ideas, that tetra- μ_2 -formates Mo_2^{4+} can be obtained both with axial ligands and without them. Therefore, this study is devoted to the synthesis and results of studying the vibrational spectra of adducts isolated by the reaction of $Mo_2(O_2CH)_4H_2O$ with organic donor bases DEAA and DENA.

Ключевые слова: кластерные комплексы, диэтилацетамид, кордиамин, ИК- и КР-спектр.

Keywords: cluster complexes, diethylacetamide, cordiamine, IR and Raman spectrum.

Введение. Аксиальные лиганды в биядерных комплексах Re_2^{6+} , Pt_2^{6+} , Rh_2^{4+} , Mo_2^{6+} и другие связаны с металлом слабее, чем экваториальные и поэтому реакции их замещения определенными лигандами проходят обычно легко, в некоторых случаях с ионной скоростью [1-3].

Однако процесс присоединения аксиальных лигандов не является, по-видимому, простой реакцией замещения, так как существует известная селективность в выборе типа аксиального лиганда (ацидо-, нейтральной) в зависимости от природы

экваториальных лигандов и металла-комплексобразователя [4, 5]. С этой точки зрения изучения влияния аксиального лиганда на расстояний и валентного колебания связей металл-металл и металл-кислороду имеет большое значение для понимания их природы.

В данной работе приводятся синтез и результаты изучения ИК- и КР-спектров исследования аддуктов типа $Mo_2(O_2CH)_4 L_2$, где L-ДЭАА и N,N-ДЭНА.

Экспериментальная часть. Исходным соединением для получения комплексов, является $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$, полученный по методу [6]. В качестве донорных оснований (L) использован жидкий ДЭАА и 48% водный раствор ДЭНА.

$\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4$ (ДЭАА)₂. Навеску (0,5 г) $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$ постепенно нагревали в диэтилацетамиде (20 мл) в токе аргона в колбе с обратным холодильником до полного растворения исходного вещества. Полученный раствор коричнево-желтого цвета охлаждали в инертной атмосфере. Выпавшие желтые кристаллы отделяли фильтрованием и промывали эфиром.

Найдено, % Мо – 32,10; С – 32,46; N – 4,90; H – 5,20. Для $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4$ (N,N- ДЭАА)₂ вычислено, % Мо – 31,78; С – 31,78; N – 4,63; H – 4,96.

$\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4$ (N,N-ДЭНА)₂. Навеску (0,5 г) $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$ постепенно нагревали в 48% водном растворе диэтилендиаминида (15-20 мл) в

токе аргона в колбе с обратным холодильником до полного растворения исходного вещества. Полученный раствор охлаждали в инертной атмосфере. Выпавшие желтые кристаллы отделяли фильтрованием, промывали маточным раствором, затем эфиром и высушивали при комнатной температуре.

Найдено, % Мо – 26,10; С – 39,82; N – 7,54; H – 4,58. Для $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4$ (N,N- ДЭНА)₂ вычислено, % Мо – 26,31; С – 39,56; N – 7,69; H – 4,39.

ИК-спектры поглощения в области 400-4000 cm^{-1} записывали на спектрометре UR-20 и в области 200-500 cm^{-1} на спектрометре ИКС-22В. Образцы готовили растиранием вещества с вазелиновым и фторированным маслами, или гексахлорбутадиене. Спектр КР записывали на спектрометре «Рамолог 4» фирмы «СПЕКС», источником возбуждения служил Ar^+ -лазер с $\lambda_{\text{возб.}}=4880 \text{ \AA}$.

ДЭАА:

Отнесение частот диэтилацетамида (ДЭАА, таблица 1) проведено на основании сравнения спектральных данных для ряда амидов карбоновых кислот, для которых проведен анализ нормальных колебаний [7-9].

Таблица 1

Отнесения колебательных частот (cm^{-1}) в спектрах ДЭАА и комплексе $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$

Предполагаемое отнесение	ДЭАА	$\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$	
	ИК	ИК	КР
$\nu_{\text{as}}(\text{CH}_3), \nu_{\text{as}}(\text{CH}_2)$	2998, 2946		
$\nu_{\text{s}}(\text{CH}_3), \nu_{\text{s}}(\text{CH}_2)$,	2989		
$\nu(\text{CO})$ – амид I	1655	1610	
$\nu_{\text{as}}(\text{COO})$		1553, 1540 п, 1520 п, 1510 п	
$\delta_{\text{s}}(\text{CH}_3), \delta_{\text{s}}(\text{CH}_2)$	1490, 1466	1472	
$\beta(\text{CH}_2)$	1430	1435	
$\nu(\text{CN})$	1388	1386	
$\delta_{\text{s}}(\text{CH}_3)$	1370, 1312	1360, 1315	1371
$\delta_{\text{as}}(\text{HCOO})$		1360	
$\nu_{\text{s}}(\text{COO})$		1323	1325
$\omega(\text{CH}_2)$	1285	1288	
$\tau(\text{CH}_2)$	1228	1220	
$\rho(\text{CH}_3), \nu_{\text{as}}(\text{NCO})$	1207	1220	
$\rho(\text{CH}_3), \rho(\text{CH}_2)$	1180, 1110, 1100	1172, 1103	
$\nu(\text{C}_{\alpha\beta}), \rho(\text{CH}_3)$	1142	1155	
$\rho(\text{CH}_2), \rho(\text{CH}_3)$	1080	1090, 1080	
$\nu_{\text{as}}(\text{CNC})$	1040	1045	
$\rho(\text{CH}_3), \nu(\text{C}_{\alpha\beta})$,	999	1003	
$\nu(\text{CC}), \nu_{\text{s}}(\text{CNC})$	949, 911	953, 921	
$\rho(\text{CH}_3)$	798		
$\delta(\text{COO})$		780	792
$\nu_{\text{s}}(\text{CNC})$	710	710	711
$\delta(\text{CO})$	615	623	
$\pi(\text{CO})$	587	592	
$\delta(\text{CCN}), \delta(\text{C}_{\alpha\beta}\text{N})$	505	509	
$\nu_{\text{as}}(\text{MoO})$		470 п, 450 п, 437	
$\nu_{\text{s}}(\text{MoO}), \nu(\text{MoO}_{\text{акс.}})$		373	400, 373
$\nu(\text{MoMo})$			359

В ИК- спектрах жидкого ДЭАА около 1655 см^{-1} наблюдается интенсивная полоса колебания «амид I». По расчетным данным для ДМАА [7, 10], в эти колебания основной вклад (73%) вносит изменение связи C=O. Другие вклады, например, изме-

нение связи C-N, не превышают 15%. Таким образом, увеличение длины алкильной цепи со стороны атома азота влияет на колебание «амид I»: оно становится более характеристичным по форме для связью C=O, чем, например, в ацетамиде [7, 10, 11].

Рис. 1. КР-спектр $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$

В спектрах КР комплексов с ДЭАА линия, соответствующая $\nu(\text{CO})$, имеет очень малую интенсивность (рис.1), поэтому ее идентификацию проводят по ИК спектрам. В комплексах $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$ полоса «амид I» найдена при 1610 см^{-1} , т.е. эта частота понижена на $\sim 45 \text{ см}^{-1}$ по сравнению с ее значением в спектре жидкого ДЭАА, что свидетельствует, о координации молекул ДЭАА через атом кислорода. Следует отметить, что если для $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДМАА})_2$ [12] низкочастотное смещение полосы «амид I» составляет $\sim 37 \text{ см}^{-1}$, то для $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$ наблюдаемый сдвиг полосы равен $\sim 45 \text{ см}^{-1}$. Полученные нами спектральные данные согласуются с результатами работы [4, 5].

В случае координации через атом азота частоты $\nu(\text{CN})$ и $\delta(\text{CCN})$ должны понизиться [5, 10], что в данном случае не наблюдается [$\nu(\text{CN}) = 1386$, $\delta(\text{CCN}) = 509 \text{ см}^{-1}$].

Слабую полосу в ИК-спектре $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$ около 710 см^{-1} и линию средней интенсивности в спектре КР около 711 см^{-1} , по-видимому, можно отнести к $\nu_s(\text{CNC})$. В ИК-

спектрах жидкого ДЭАА также найдена полоса поглощения средней интенсивности около $\sim 710 \text{ см}^{-1}$. Полоса $\nu_s(\text{CNC})$ почти не меняет своего положения по сравнению с жидким ДЭАА, что подтверждает оксокоординацию ДЭАА. Авторы [13] относят к $\nu_s(\text{CNC})$ частоты, лежащие существенно выше в ИК-спектрах, что, однако представляется сомнительным. Частоты в области $900\text{-}960 \text{ см}^{-1}$, отнесенные к $\nu(\text{CC})$ амидной группы, также незначительно повышаются при координировании. В комплексах с другими амидами такое явление не наблюдалось. Возможно, повышение $\nu(\text{CC})$, вызвано тем, что колебание смещено с колебанием $\nu_s(\text{CNC})$.

В области частот преимущественно валентных колебаний $\nu_{\text{as}}(\text{MoO})$ в ИК-спектрах $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$ имеется довольно интенсивная полоса с максимумом около 437 см^{-1} с высокочастотными перегибами при $450, 470 \text{ см}^{-1}$ (рис.2). В области $300\text{-}410 \text{ см}^{-1}$ в спектрах КР найдены 3 линии: $359, 373$ и 400 см^{-1} . Линии около 373 и 400 см^{-1} , по-видимому, относятся к $\nu_s(\text{MoO})$ и $\nu(\text{MoO}_{\text{акс.}})$; к преимущественному колебанию $\nu(\text{MoMo})$ можно отнести интенсивную линию около 359 см^{-1} (рис. 1).

Рис. 2. ИК-спектры: $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ДЭАА})_2$

$\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{N,N-ДЭНА})_2$. В отличие от ДЭАА в случае N,N-ДЭНА возможны три способа координации:

N,N-ДЭНА:

Однако, в случае N,N-ДЭНА наличие двух этильных радикалов уменьшает возможность образования координационной связи карбамидного азота с молибденом по сравнению с никотинамидом.

В случае координации лиганда через атома азота (I, III) частота $\nu(\text{CO})$ не должна существенно изменяться [14, 15], тогда как при образовании координационных связей через атом кислорода (а также и при мостиковой координации) она должна несколько понизиться по сравнению с частотой свободного лиганда, как это обычно наблюдается при координации органических молекул атомом кислорода карбонильной группы. В случае координации N,N-ДЭНА через атом азота гетероцикла частоты гетероцикла (область $\sim 800, \sim 1000, \sim 1560, \sim 1600 \text{ см}^{-1}$) должны слегка повышаться по сравнению с частотами некоординированного лиганда.

Изучение ИК- и КР-спектров аддуктов $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{N,N-ДЭНА})_2$ показало, что осуществляется вариант (1), поскольку не обнаружено существенного понижения частот $\nu(\text{CO})$ (табл. 2).

В области $1500-1600 \text{ см}^{-1}$ в спектре свободного N,N-ДЭНА наблюдается одна средняя полоса при 1580 см^{-1} с низкочастотным перегибом около 1575 см^{-1} . В спектре комплекса эти частоты смещаются до $1598, 1580 \text{ см}^{-1}$ соответственно. Повышение значения частоты колебания ν кольца указывает на образование связи через атом азота гетероцикла с атомом молибдена [14]. Существенные изменения положения и интенсивностей полос поглощения наблюдаются и в области $1100-1000, 900-800, 800-700 \text{ см}^{-1}$, относящихся к колебаниям ν кольца, плоских и неплоских деформационных колебаний связей C-H [14,15] (табл. 2).

В области деформационных колебаний связей $\text{C}=\text{C}$ и $\text{C}-\text{N}$ в ИК-спектре некоординированной молекулы N,N-ДЭНА найдена одна полоса поглощения при 615 см^{-1} . Частота этого колебания в ИК- и КР-спектре $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{N,N-ДЭНА})_2$ смещается до $627, 636 \text{ см}^{-1}$ соответственно.

Таблица 2

Некоторые колебательные частоты (см^{-1}) найденные в ИК- и КР-спектрах N,N-ДЭНА и комплексе $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{N,N-ДЭНА})_2$ и их предположительное отнесение

Отнесение	N,N-ДЭНА	$\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{N,N-ДЭНА})_2$	
	ИК	ИК	КР
ν кольца	3040, 3010	3051	3069
$\nu(\text{CH})$	2990, 2950, 2945, 2900, 2880, 2830	2990, 2958, 2940, 2880, 2828	2980, 2958
$\nu(\text{CO})$	1640	1638	1636
ν кольца	1580, 1575	1598, 1580	1594
$\nu_{\text{as}}(\text{COO})$		1540	
ν кольца	1490	1500	
$\nu(\text{CN}), \delta(\text{CH}_2)$	1420	1432, 1418	1425
$\delta(\text{CH}_2), \delta(\text{CCH}), \nu(\text{CN}), \delta(\text{NCH})$	1389, 1375	1395, 1380	1397
$\delta_{\text{as}}(\text{HCOO})$		1353	
$\nu_{\text{s}}(\text{COO})$		1325	1323
$\nu(\text{CC}), \rho(\text{CH}_3), \rho(\text{CH}_2), \delta(\text{CCC})$	828, 815	838	
$\delta(\text{COO})$		778	775
$\delta(\text{CCC}), \delta(\text{CNC}), \delta(\text{CCN}), \rho(\text{CH})$	731	735	
$\delta(\text{CCC}), \delta(\text{CNC})$	615	627	636
$\nu_{\text{as}}(\text{MoO})$		458, 432	
$\nu_{\text{s}}(\text{MoO})$		370	401
$\nu(\text{MoMo})$			359

В ИК-спектре $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4 (\text{N,N-ДЭНА})_2$ в области $400\text{-}500\text{ см}^{-1}$ найдены две интенсивные полосы поглощения при $432, 458\text{ см}^{-1}$; эти колебания неактивны в спектрах КР, что дает основание отнести их к $\nu_{\text{as}}(\text{MoO})$.

Рис. 3. Спектры КР: $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4 (\text{N,N-ДЭНА})_2$

В области $200\text{-}400\text{ см}^{-1}$ найдена одна полоса поглощения средней интенсивности около 370 см^{-1} и две слабые полосы около 260 и 268 см^{-1} . В этой области в спектре КР имеются две линии: около 359 и 401 см^{-1} ; линия при 359 см^{-1} отличается повышенной интенсивностью (рис. 3) и не имеет аналога и ИК-спектре. Полоса и линия при 370 и 401 см^{-1} согласно по [12] отнесены к $\nu_s(\text{MoO})$, а линия около 359 см^{-1} – к преимущественно валентному колебанию связей Mo-Mo . По сравнению с исходным $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4 \text{H}_2\text{O}[\nu(\text{MoMo}) = 409\text{ см}^{-1}]$ [12], в случае диэтилникотинамидного комплекса значение $\nu(\text{MoMo})$ понижено на $\sim 50\text{ см}^{-1}$, что может свидетельствовать о значительном ослаблении связи Mo-Mo , происходящем в результате образования донорно-акцепторного взаимодействия между атомами молибдена и азота пиридинового кольца.

Следует отметить, что влияние донорных свойств аксиального лиганда на значения частоты валентного колебания связи M-M проявляется не только у комплексов Mo_2^{4+} , но также имеет место в случае биядерных соединений Rh_2^{4+} [10, 11].

Таким образом, изученные спектральные характеристики полученных комплексов в широком диапазоне длин волн показали, что N,N-ДЭНА координируется атомом молибдена в тетра- μ_2 -форматном комплексе Mo_2^{4+} через атом азота пиридинового кольца; значение $\nu(\text{MoMo})$ смещается в длинноволновую область по сравнению с ее значением в исходном $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4 \text{H}_2\text{O}$.

Литература

1. Kotton F.A., Norman J.G., Tetrakis (μ -difluoroacetato) dimolybdenum(II): solution chemistry and mass spectrum .J.Coord. Chem., Tetrakis 1971, V. 1., p. 161-164

2. Назарова Р.Н., Майорова А.Г. Карбоксилаты двухвалентного родия. Журнал неорганической химии, 1976, т. 26, с. 1070-1074

3. Суражская М.Д., Ларина Т.Б., Козьмин П.А., Котельникова А.С., Мисайлова Т.Б. Строение кристаллов тетрахлордиацетата рения (III) с аксиальными молекулами диметилформамида // Координационная химия. 1978, т. 4, №9, с. 1430 -1434

4. Козьмин П.А., Суражская М.Д., Кузнецов В.Г. Кристаллическая структура $\text{Re}_2\text{Cl}_4[\text{CH}_3\text{COO}(\text{H})]_2(\text{H}_2\text{O})_2$ с димерным строением комплекса // Журнал структурной химии, 1970, Т. 11, №2, с. 313-316

5. Нефедов В.И., Салынь Я.В., Майорова А.Г., Назарова Л.А. Барановский И.Б. Рентгено-электронное исследование комплексных соединений со связью Rh-Rh . // Журнал неорганической химии, 1974, т. 19, с. 1353-1356

6. Ахмедов Э.Л., Козьмин П.А., Котельникова А.С., Суражская М.Д. Синтез и предварительные данные о структуре $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4 \text{H}_2\text{O}$. // Журнал неорганической химии, 1979, т. 24, №12, с. 3383-3384

7. Харитонов Ю.Я., Цивадзе А.Н., Смирнов А.Н. Анализ нормальных колебаний координационного ацетамида // Координационная химия, 1975, Т.1., №2, с. 214-219

8. Kurida J., Saito J., Machida K., Uno T. Vibrational spectra of propionamide and its C-, and N-deterated compounds. Bull.Chem.Soc. Japon, 1972, V. 45, №8, p. 2371-2338

9. Garrigou Lagrange C., Forol M.T. Determination dn Champ de force de valence et des modes normaux des vibration de sumetrie ai de la molecule de $\text{N,N-dumethylacetamide}$ // Journal of Chem. Phys. Physicochim. Biol. 1971, V. 68, №9, p.1329-1332

10. Цинцадзе Г.В., Цивадзе А.Ю., Хугашвили Ц.Г., Смирнов А.Н. Колебательные спектры координационных соединений марганца с ацетамидом. Сообщ. АНГССР, 1974, Т.75, №2, с. 237-239

11. Цинцадзе М.Г., Цивадзе А.Ю., Харитонов Ю.Я., Кузнецов К.Н., Церетели К.Н. Расчет и интерпретация колебательных спектров формамида, N-диметиформамида, ацетамида, N,N-диметилацетамида и комплексов кодида цинка на их основе // Координационная химия. 1996, Т. 22, №7, с. 524-533

12. Ахмедов Э.Л., Кательникова А.С., Евстафьева О.Н., Харитонов Ю.Я., Смирнов А.А. Синтез и колебательные спектры тетра-формиатных комплексов димолембена. Коорд. Химия, 1987, Т.13., №4, с. 497-506

13. Srivastava T.N., Tandon S.K. Bajpai B. coordination compounds of auctamide and substited derivatives with dipheniltin dihalides. Inorg. Chem. Acta, 1975, V. 13, №2, p. 109-112

14. Цивадзе А.Ю., Харитонов Ю.Я., Смирнов А.Н., Цинцадзе Г.В., гвердцители Л.В. Координационные соединения ацетатов металлов с диэтилникотинамидом // Журнал неорганической химии, 1979, Т. 24, №5, с. 1269-1278

15. Paulo R. Olivato, Elisângela Vinhato, Alessandro Rodrigues, Julio Schpector/Spectroscopic and theoretical studies of some N, N-diethyl-2-[(4'-substituted)phenylsulfonyl]acetamides // Journal of Molecular Structure ,2011 1002(1),p 97-106